

**PUBLICITATEA ONLINE ȘI PURTĂTORII PUBLICITĂȚII
EXTERIOARE - BENEFICIILE ECONOMICE ȘI INTEGRAREA
DEZVOLTĂRII ECOLOGICE**

CZU: 659.1.011.1:574

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7543787>

Iuliana DRAGALIN, ORCID: 0000-0002-4846-7887

Universitatea de Stat din Moldova

Mariana RADOV, ORCID: 0000-0003-4288-3473

Academia de Studii Economice din Moldova

***Abstract:** Advertising has traditionally been considered the "engine/force of commerce" in modern society, however, the mission of advertising is more than that and is presented in the form of: the transfer of information on products/services, which causes consumers to make a choice in relation with the information transmitted; facilitating the access of new enterprises to the market and stimulating the increase in production quality; transfer of best/new practices; the source of inspiration in order to create new living standards; spiritual comfort and satisfaction from using the products/services, because it focuses on human psychology; the philosophy of communication, which intensifies the relations between people in society and, finally, in the form of a means of leadership with people in society.*

Advertising has a fundamental role in economic growth, creating jobs and supporting European culture. The European Economic and Social Committee (EESC) recommends a framework for a modern advertising industry that maintains these functions, while becoming a reliable lever for responsible consumption and involving everyone in the transition to a more sustainable economy.

According to various studies, every euro spent on advertising generates a 5 to 7 times boost for the European economy. New products and services spread, competition expands, and public access to media, arts, and sports is funded. But at the same time, this industry is often criticized for promoting excessive consumption and for the negative impact on society and the environment. Online advertising is the art of using the Internet as a means of transmitting marketing messages to an identified and targeted audience. It's useful for driving website traffic and brand exposure, but primarily online advertising is designed to persuade your target customer to engage in a specific action - such as making a purchase.

Companies with a strong online presence understand that the Internet is not enough to achieve the success they want. In cases where the market is too saturated, online businesses find it difficult to broadcast their advertising efforts on web pages, which cannot easily determine ROI and consumer behavior. Even big tech companies like Google and Facebook use outdoor advertising to support their marketing and social influence. Media buyers are crazy about outdoor advertising because it is unmissable and leads people to discover other advertising channels, which we will talk about later. Online advertising simply doesn't compare to the impact of a stellar OOH (out-of-home) ad. We'll examine the benefits of outdoor advertising for online businesses and how it's measurable, how tech giants are incorporating OOH into their marketing plan, and how digital OOH is making a splash in the vast and complex advertising ocean.

***Keywords:** advertising, enterprises, market, European Economic and Social Committee, products, services, OOH digital makes.*

Publicitatea a fost în mod tradițional considerată „motorul/forța comerțului”, în societatea modernă, însă, misiunea publicității este mai mult decât atât și se prezintă sub forma: transferului de informații asupra produselor/serviciilor, care determină consumatorii să facă o alegere în raport cu informația transmisă; facilitării accesului noilor întreprinderi pe piață și stimulării creșterii calității producției; transferului celor mai bune/noi practici; sursei de inspirație în vederea creării noilor standarde de viață; confortului spiritual și satisfacției de la utilizarea produselor/serviciilor, deoarece se axează pe psihologia umană; filosofiei de comunicare, care intensifică relațiile dintre oameni în societate și, în final, sub forma unei mijloc de conducere cu oamenii în societate.

S-a demonstrat demult și impactul benefic pe care îl aduce publicitatea pe timp de criză. Spre exemplu, Asociația Agențiilor de Publicitate Exterioară din America a cercetat activitatea furnizorilor de publicitate din a. 1921 (perioada de recesiune) [2]. Firmele care au sporit volumul

publicității în perioada crizei au avut o reducere de 2 ori mai mică a volumului de vânzări față de pierderile pe care le-au avut companiile care și-au redus din volumul publicității.

Cercetarea a mai demonstrat că publicitatea nu doar stimulează creșterea imediată a afacerii, dar și condiționează dezvoltarea sa ulterioară, iar în condiții de căderi economice contribuie la micșorarea pierderilor și la menținerea poziției pe piață.

Pe fundalul revoluțiilor tehnologico-informaționale, astăzi publicitatea contribuie substanțial la crearea avantajelor competitive, prin influența sa asupra companiei, concurenților, consumatorilor, dar și asupra societății în general.

Particularitățile ramurii de publicitate exterioară²⁷ sunt reflectate în: *standardele înalte de calitate* și creativitate pentru serviciile și produsele elaborate, *complexitatea serviciilor* și produselor exprimată prin arsenalul bogat al tipurilor de publicitate exterioară, *diversitatea beneficiarilor* de servicii de publicitate exterioară, *dificultatea evaluării* structurii și dinamicii pieței, ce rezultă din intangibilitatea serviciilor, *complexitatea stabilirii prețurilor* (în funcție de cerințele beneficiarului, timp, materiale și, nu în ultimul rând, de creativitatea rezultată), *neomogenitatea majorității serviciilor* (spre ex. elaborarea machetei imaginii variază de la caz la caz), *dependența de personalul creativ*.

Purtătorii de publicitate exterioară tradiționali.

Nivelul de dezvoltare al pieței de publicitate exterioară este, deseori, determinat de nivelul de extindere a spectrului de purtători publicitari în domeniu. În acest context vom ilustra contribuția pe care au adus-o și o aduc cele mai răspândite tipuri de mijloace publicitare la dezvoltarea ramurii respective.

Tabelul 1. 1. Particularitățile celor mai răspândite tipuri de mijloace în publicitatea exterioară. [elaborat de autori]

Tip	Avantajele utilizării pentru beneficiar	Dezavantajele utilizării	Contribuție la dezvoltarea ramurii	Domeniu de utilizare
firm e	<ul style="list-style-type: none"> ● Necesitatea de a achita doar odată pentru instalarea firmei. ● Continuitatea expunerii. ● Utilizarea dreptului de proprietate asupra purtătorului de acest tip. ● Lipsa limitelor referitor la dimensiunile imaginii și design, ceea ce oferă firmelor un caracter de exclusivitate a producției. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Limitarea auditoriului țintă la locul expunerii firmei. ● În cazul firmelor cu elemente decorative și volumetrice – costul înalt al instalării. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sporirea numărului de clienți IMM. ● Posibilitatea promovării imaginii agențiilor prin firmele proprii cu design unic. ● Creativitate și unicitate în elaborarea firmelor. 	Publicitatea la sediul companiei. Publicitatea în cadrul expozițiilor și târgurilor. Publicitatea pentru IMM.
itri ne	<ul style="list-style-type: none"> ● Achitare unică pentru instalare. ● Continuitatea expunerii. ● Lipsa limitelor referitor la dimensiuni și design ● Influențarea pietonilor și șoferilor. ● Protecția mărfurilor din vitrină datorită sticlelor. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Necesitatea deservirii continue. ● Limitarea auditoriului țintă la locul expunerii. ● Riscul acțiunilor de vandalism datorită accesibilității, în special în cazul vitrinelor deschise. ● Reducerea concentrării atenției auditoriului datorită expunerii simultane a mai multor mărfuri. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sporirea numărului de clienți IMM. ● Intensificarea colaborării cu ramurile conexe (comerț, organizare a expozițiilor, fabricarea sticlelor pentru vitrine și elementelor decorative). ● Posibilitatea promovării imaginii agențiilor în cadrul expozițiilor și târgurilor. ● Modernizarea și inovarea în decorarea vitrinelor. 	Publicitatea în magazine și centre comerciale. Publicitatea în cadrul expozițiilor și târgurilor. Publicitatea pentru IMM.

²⁷ Termenul de „Publicitate Outdoor” (publicitate exterioară) se referă la orice metodă prin care sunt afișate mesaje publicitare ce au drept obiectiv consumatorii aflați în afara locuinței lor [1]. Deoarece, inițial mesajele publicitare erau expuse exclusiv pe panouri exterioare (aflate la aer liber), acest tip de publicitate a fost numit Outdoor (după ușă) sau Out-of-Home (în afara casei).

Tip	Avantajele utilizării pentru beneficiar	Dezavantajele utilizării	Contribuție la dezvoltarea ramurii	Domeniu de utilizare
ijloace de transport	<ul style="list-style-type: none"> ● Influența auditoriului în mase. ● Circulația imaginii publicitare. ● Caracter repetitiv. ● Suprafață mare a imaginii publicitare. ● Posibilitatea de a alege auditoriul țintă după zona geografică. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Costuri înalte de amplasare pe mijloacele de transport public și de dimensiuni mari. ● Uzarea imaginii datorită expunerii pe termen lung. ● Necesitatea expunerii pe termen lung datorită costurilor înalte de instalare. ● Necesitatea de a ajusta imaginea publicitară conform dimensiunilor mijlocului de transport. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Venituri mari de la amplasare. ● Sporirea numărului de clienți - companiilor mari care necesită publicitate pe zone geografice. ● Intensificarea colaborării cu ramurile conexe (sectorul transporturilor). ● Creșterea imaginii ramurii datorită aportului agențiilor la decorarea mijloacelor de transport. ● Posibilitatea promovării imaginii agențiilor pe mijloace de transport. 	Publicitatea imaginii companiei și brandurilor. Campanii de publicitate complexe. Publicitatea produselor și serviciilor concrete. Publicitatea pe zone geografice. Publicitatea socială. Publicitatea unor evenimente promoționale.
sandwich	<ul style="list-style-type: none"> ● Circulația publicității. ● Costuri reduse de utilizare. ● Comunicarea personală a oamenilor sandwich cu auditoriul-țintă. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Suprafața mică a imaginii publicitare ● Timp limitat de utilizare a publicității. ● Limitarea auditoriului țintă la locul expunerii. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sporirea numărului de clienți din micul business. ● Intensificarea colaborării cu ramurile conexe. ● Posibilitatea promovării imaginii agențiilor în cadrul expozițiilor și târgurilor. ● Creșterea imaginii ramurii datorită intensificării campaniilor sociale. ● Creșterea imaginii ramurii datorită oferirii posibilității beneficiarilor de a comunica direct cu clienții. 	Publicitatea pentru micul business. Publicitatea magazinelor și centrelor comerciale. Publicitatea în cadrul expozițiilor și târgurilor. Publicitatea socială.
postere și brandurile	<ul style="list-style-type: none"> ● Suprafață mare pentru mesajul publicitar pe postere mari. ● Acoperirea auditoriului maxim posibil. ● Posibilitatea influențării pietonilor și șoferilor. ● Continuitatea expunerii publicității timp de 24h. ● Iluminare în cazul expunerii pe pereții clădirilor. ● Eficiență în cazul promovării imaginii firmei 	<ul style="list-style-type: none"> ● Costuri înalte pentru tiparul posterelor mari și pentru amplasarea acestora. ● Uzarea imaginilor în cazul expunerii pe termen lung . ● Schimbul imaginii condiționează costuri înalte. ● Limitarea locurilor de expunere pe pereții clădirilor. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Venituri mari de la amplasarea și tiparul posterelor mari. ● Clienți permanenți sub forma companiilor mari care necesită publicitate regulată a imaginii. ● Modernizarea și sporirea inovațiilor în tehnologii complexe de tipar . ● Intensificarea colaborării cu ramurile conexe (ex. la instalarea posterelor mari pe clădiri se necesită serviciile alpiștilor). 	Publicitatea imaginii companiei și brandurilor. Campanii de publicitate complexă a companiilor mari.

MODERN PARADIGMS IN THE DEVELOPMENT OF THE NATIONAL AND WORLD ECONOMY

Tip	Avantajele utilizării pentru beneficiar	Dezavantajele utilizării	Contribuție la dezvoltarea ramurii	Domeniu de utilizare
Tipul panourilor externe	<ul style="list-style-type: none"> ● Costuri reduse de amplasare. ● Influențare maximă a pietonilor . ● Protecția imaginii. ● Iluminare internă. ● Caracter repetitiv. ● Continuitatea expunerii publicității timp de 24 ore. ● Posibilitatea utilizării elementelor decorative. ● Posibilitate de amplasare în centrul orașului. ● Posibilitate de schimbare a mai multor imagini. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Suprafața mică a imaginii publicitare. ● Riscul acțiunilor de vandalism datorită accesibilității panoului. ● Necesitatea utilizării simultane a mai multor panouri de acest tip pentru a asigura eficiența acțiunii mesajului publicitar. ● Posibilitatea de a influența mai mult pietonii decât șoferii. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sporirea veniturilor de la amplasarea și tiparul imaginilor în cadrul campaniilor complexe. ● Clienți permanenți companii mari și medii. Sporirea numărului de clienți IMM. ● Modernizarea construcțiilor publicitare și inovații în elementelor decorative. ● Intensificarea colaborării cu ramurile conexe. ● Creșterea imaginii ramurii datorită intensificării campaniilor sociale . ● Posibilitatea promovării imaginii agențiilor pe purtători publicitari proprii. 	<p>Publicitatea imaginii companiei și brandurilor. Campanii de publicitate complexă a companiilor mari. Publicitatea pe zone geografice. Publicitatea socială. Publicitatea unor evenimente. Publicitatea socială.</p>
Tipul billboardurilor	<ul style="list-style-type: none"> ● Acoperirea auditoriului maxim posibil. ● Posibilitatea influențării pietonilor și șoferilor. ● Caracter repetitiv. ● Continuitatea expunerii publicității timp de 24h. ● Iluminare nocturnă. ● Posibilitatea utilizării elementelor decorative. ● Suprafața mare a mesajului publicitar. ● Posibilitate de schimbare a mai multor imagini (threevision). 	<ul style="list-style-type: none"> ● Supraîncărcarea orașelor cu billboarduri duce la micșorarea acțiunii mesajului publicitar și la necesitatea de a face imagini înalt creative. ● Costuri înalte pentru amplasarea pe billboarduri de dimensiuni mari. ● Acoperire mică a auditoriului pe șoselele în afara orașelor și în locurile de la periferii. ● Uzarea imaginilor în cazul expunerii pe termen lung și necesitatea de a face schimbul repetat al imaginilor. 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sporirea veniturilor de la amplasarea și tiparul imaginilor (în special pe panouri mari și threevision). ● Clienți permanenți sub forma companiilor mari. Sporirea numărului de clienți - companiilor medii care necesită repetarea regulată a publicității produselor/serviciilor pentru acoperirea auditoriului în mase. ● Modernizarea construcțiilor publicitare și inovații continue. ● Intensificarea colaborării cu ramurile conexe. ● Creșterea imaginii ramurii datorită intensificării campaniilor sociale. ● Creșterea imaginii ramurii datorită aportului agențiilor la ameliorarea aspectului orașelor și magistralelor principale. ● Posibilitatea promovării imaginii agențiilor pe purtători publicitari proprii. 	<p>Campanii de publicitate complexă a companiilor mari. Publicitatea produselor și serviciilor concrete. Publicitatea socială. Publicitatea unor evenimente promoționale . În unele cazuri, panourile sunt folosite pentru felicitări personale cu diverse ocazii.</p>

Astfel, veniturile considerabile pe care le aduce ramura publicității exterioare sunt datorate în special amplasării și tiparului imaginilor pe panouri mari, brandmauere, threevision și publicitate pe mijloace de transport; sporirea numărului companiilor mari-beneficiare de serviciile date se datorează posibilității de a efectua campanii publicitare complexe și de promovare a imaginii și brandurilor; modernizarea construcțiilor publicitare și inovațiilor în domeniu au condiționat folosirea elementelor decorative și crearea designului unic al purtătorilor dați, în rezultatul cărora a sporit și mai mult numărul de beneficiari în domeniu și a crescut imaginea ramurii datorită aportului agențiilor la decorarea și ameliorarea aspectului orașelor, magistralelor și șoselelor principale.

Pe lângă acestea, intensificarea campaniilor sociale promovate prin intermediul diferitor purtători publicitari a condiționat reputația benefică a acestei ramuri în societate; modernizarea unor construcții publicitare a dus la colaborarea ramurii cu sectoarele conexe și, respectiv, la crearea noilor locuri de muncă; în publicitatea exterioară modernă crește și numărul clienților din

micul business, care necesită repetarea regulată a publicității produselor/serviciilor lor pentru acoperirea auditoriului în mase și, în sfârșit, activitatea agențiilor de publicitate beneficiază de oportunitatea promovării imaginii acestor agenții pe purtători publicitari proprii.

Toți acești purtători de publicitate dispun de un istoric impresionant al evoluției, care a determinat constituirea contemporană a avantajelor și dezavantajelor, precum și domeniilor de utilizare a lor de către beneficiari.

Fig 1.1. Mijloacele publicității exterioare moderne [elaborat de autori]

Pe lângă acestea printre mijloacele publicității exterioare moderne se mai numără și:

- *benzile publicitare* întinse deasupra părții carosabile a drumului; *consolele*, care se plasează pe stâlpi de iluminare și permit expunerea publicității pe ambele părți;
- *brandmauere* – postere publicitare care se amplasează pe pereții clădirilor;
- *bigborduri* – billboarduri de dimensiuni mari (ex. 15x5 sau 12x5 m);
- *instalații publicitare pe acoperișuri*; *arce*, amplasate deasupra drumurilor;
- *ecrane video*; *scrollere* – panouri cu imagini dinamice;
- *threevision* – construcții dinamice ce permit amplasarea simultană a 3 imagini publicitare;
- *stendere* – construcții bilaterale externe care sunt expuse nemijlocit lângă localurile pentru care se face publicitatea;
- *construcții volumetrice* – pot lua forma figurilor geometrice, produsului sau logotipului întreprinderii etc.

Inovații în ramura publicității exterioare.

Construcțiile și de modalitățile de expunere a publicității exterioare actuale demonstrează dorința de a crea o percepție naturală a publicității prin:

- Panouri rotabile. Având în vedere crearea unui efect de dinamică naturală, inginerii francezi au propus mai multe proiecte de panouri care se rotesc în jurul axei orizontale sau verticale când este vânt puternic și care se întorc la poziția inițială când vântul trece.
- Reproducerea răsfoitului paginilor unei cărți de dispozitivele publicitare brevetate în Franța, precum și a paginilor unui calendar - în Statele Unite ale Americii.
- Imitarea fenomenelor naturii: apa curgătoare, gheața (panou iluminat cu simboluri în formă de bucăți de gheață) – SUA.
- Manechini cu elemente mobile ale corpului cărora li se poate da orice poziție. Aceștia se instalează în afara vitrinelor magazinelor și cafenelelor și pot simboliza un brutar, ofician etc. – Franța.

● Ornamentarea stâlpilor de iluminare cu elemente decorative. Spre exemplu, agenția de publicitate din Canada „Cossette” a efectuat o publicitate neobișnuită pentru „McDonald's” pentru campaniile de primire gratis a cafelei.

● Decorarea stațiilor de așteptare a transportului - cu ajutorul agenției de publicitate „Deutsch” de la New York au fost decorate mai mult de 670 stații de așteptare a transportului public, metrouri, parcuri pentru campania de publicitate „Ikea”.

● Proiectoare video care proiectează în zona de afișare imagini interactive care se modifică în funcție de mișcările corpului. Spre exemplu, sămburii de porumb explodează și se transformă în pop-corn la cea mai mică mișcare a mâinilor etc.

● Panouri cu elemente tridimensionale. Compania „Unilever” din Rusia a prezentat o soluție originală pentru publicitatea outdoor a ketchupului „Calvé”. Panourile au fost decorate ca niște cutii umplute cu roșii și pachete mari de ketchup tridimensionale.

● Panouri interactive controlabile prin telefon prin tehnologia Bluetooth - se instalează la stațiile de autobuze, în preajma cărora posesorii de telefoane mobile cu tehnologie Bluetooth pot primi rington-uri și logo-uri pentru telefoanele sale în timp ce așteaptă transportul. Una dintre modalități include posibilitatea de a programa propriul joc de lumini pentru 60 de sec.

● Ecrane LED. Ecranele publicitare dinamice de mari dimensiuni, cu led-uri sunt ultima moda în publicitatea outdoor în SUA. Luminozitate, contrast, culoare, impact sunt doar câteva motive pentru care, în timp, aceste ecrane vor înlocui clasicele panouri și postere publicitare (Anexa 2).

● Panouri întoarse, cum ar fi cele utilizate în campania publicitară „Volkswagen Touareg” în care demonstrează posibilitățile acestei mașini: unghiul de înclinare - 35 de grade, unghiul maxim de elevație - 45 de grade.

● Publicitatea pentru animale. În Germania, producătorul hrănilor pentru câini „Afinity Pet” și agenția de publicitate „Leo Burnett” din Frankfurt au instalat la nivelul înălțimii unui câine panouri publicitare cu imaginea unei farfurii cu hrană pentru câini și cu inscripția «urmează-ți nasul», iar în dosul acestui panou se punea hrana adevărată. Astfel, câinele mirosea hrana și nu se mai dezlîpea de panoul respectiv (Anexa 2).

● Realitatea augmentată a devenit recent unul dintre cele mai utilizate instrumente în campaniile de marketing. Pe zi ce trece, tot mai multe branduri mizează pe marketingul experiențial și, în prezent, se dovedește a fi aliatul lor perfect datorită impactului deosebit pe care îl generează. De fapt, potrivit Snap Consumer AR Global Report 2021, 74% dintre consumatorii din întreaga lume se așteaptă să folosească și mai mult AR în viața de zi cu zi în următorii cinci ani. Acest lucru se traduce efectiv printr-o redefinire a strategiei digitale a brandurilor, precum și a experienței utilizatorilor. IKEA folosește AR pentru a-i ajuta pe cumpărători să testeze și să vizualizeze produsele în propriul spațiu înainte de a le cumpăra.

Aceasta oferă mai multe instrumente pentru nevoile clienților, cum ar fi aplicația IKEA Place, care suprapune modele de mobilier la scară reală în camere din viața reală, sau planificatorul de locuințe IKEA, care îi ajută pe oameni să construiască seturi de mobilier, cum ar fi dulapuri de bucătărie, pentru a se asigura că sunt mulțumiți înainte de a plasa o comandă.

● Hologramele. Una dintre cele mai remarcabile modalități de a îmbunătăți impactul marketingului este utilizarea bilbordurilor holografice. Hologramele pot fi folosite și în magazinele de tip depozit de mărfuri pentru a îmbunătăți experiența de cumpărături și pentru a o transforma în una de înaltă tehnologie. Reclamă produselor în 3D se poate realiza înainte de lansarea lor, în loc de sau paralel cu promovarea online sau pe afișe. Oricine este interesat se poate apropia și poate manipula obiectul așa cum dorește. Își pot folosi telefonul pentru a-l roti sau pentru a personaliza dimensiunea și culoarea. NIKE: Hologram Experience. Realizat pentru Mall of Emirates din Emiratele Arabe Unite, acest proiect a adus o cutie holografică interactivă în magazinul Nike. Cutia a funcționat în legătură cu un stand cu ecran, unde oamenii puteau personaliza pantoful și măsura mărimea pantofului. Holograma arată bine, ideea este foarte inteligentă, iar execuția este extraordinară. Având o hologramă a pantofilor Nike, marcă

înregistrată, în mijlocul magazinului, atrage imediat toată atenția asupra produsului și pune în valoare modelele pe care magazinul dorește să le vândă.

Figura 1.1. Inovații în sectorul de publicitate exterioară

Sursa: elaborat de autori

Implementarea inovațiilor în sectorul analizat aduce ameliorări în ce privește design-ul billboardurilor și modului lor de afișare, spre exemplu, prin ecrane Hi-fi, ecrane cu plasmă, ecrane LED și display-uri digitale. În plus la aceasta, inovațiile ajută și la extinderea spațiilor de publicitate exterioară: în prezent există o flexibilitate în afișarea publicității în diverse locuri, cum ar fi punctele de vânzare, chioșcurile de ziar și reviste, stațiile de așteptare a transportului, aeroporturi, metrou etc., iar inovațiile tehnologiilor digitale deveni un catalizator major al creșterii publicității exterioare, deoarece permit schimbarea rapidă a imaginilor publicitare. Toți acești factori pun fundamentul unei creșteri economice viitoare stabile, prin mărirea eficienței expunerii și frecvenței și reducerea costurilor legate de deservire și instalare în publicitatea exterioară.

Noțiunea de "afaceri ecologice" a apărut la sfârșitul secolului XX, ca urmare a îngrijorării tot mai mari a publicului cu privire la durabilitatea dezvoltării economice. Aceasta din urmă, la rândul său, a fost stârnită de conștientizarea tot mai mare a problemelor de mediu, cum ar fi epuizarea accelerată a resurselor naturale și deteriorarea calității mediului.

Importanța adoptării unei abordări ecologice este adesea subliniată în ceea ce privește strategiile de afaceri. Declararea unei întreprinderi ca fiind "eco-friendly" pare să fi devenit un instrument competitiv important.

Adoptarea unei abordări ecologice face parte din responsabilitatea socială a unei companii. Conceptul de "eco-friendly" necesită efortul companiilor de a include în procesul de luare a deciziilor a tuturor grupurilor de interes care sunt implicate într-un fel sau altul în activitățile companiei. Integrarea conceptului poate avea un impact asupra performanței financiare a companiilor. Una dintre provocările majore pentru comerciant în marketingul ecologic este de a găsi stilul, tonul și atractivitatea adecvate care vor face ca mesajul dorit să ajungă la consumatorii vizati și apoi să inducă reacția dorită.

Diverse cercetări asociate cu reclamele orientate spre mediu au arătat că comunicarea este mai eficientă dacă se referă la ceva concret, decât dacă este generică. De exemplu, o imagine a unei peceți mici va avea un impact mai mare asupra oamenilor, decât un grafic care arată în câți ani calotele polare de gheață vor se vor topi dacă emisiile actuale de CO₂ vor continua. Oamenilor trebuie să li se ofere obiectul pentru a pe care să își poată direcționa emoțiile, ceea ce le va stimula apoi pentru acțiune.

În zilele noastre, suportul ecranului publicitar a devenit mai abundent. Ecranul electronic de afișare a publicității este favorizat de piața modernă, cu caracteristici de consum de energie ultra-reduc. În comparație cu panourile tradiționale în aer liber sau panourile cu LED-uri, panourile prezentate prin afișarea electronică se diferențiază prin calitatea afișelor și pot crea o atmosferă elegantă. Totodată, posibilitățile tehnice ca transmiterea wireless de la distanță pentru actualizarea conținutului, economisește costurile, afișează în mod continuu fără consum de energie, crește eficiența operațională, reduce semnificativ consumul de resurse și are atât beneficii inteligente, cât și, menționează unii autori, beneficii de mediu.

Din 2015, numărul panourilor publicitare a scăzut cu aproape 50%. Reducerea numărului de panouri publicitare a fost un rezultat direct al digitalizării OOH. Odată cu DOOH, nevoia de site-uri publicitare va continua să se reducă pe măsură ce cererea pentru formele tradiționale de OOH va scădea.

Cele trei tendințe semnificative din industrie - comerțul online, plățile digitale și digitalizarea - au fost accelerate în mod dramatic de COVID-19. Ca urmare, comportamentul consumatorilor s-a schimbat, iar multe întreprinderi și-au mutat interacțiunile cu clienții pe internet.

O mare parte din așa-numita "nouă normalitate" este inevitabilă. Și din această cauză, este mai crucial ca niciodată pentru multe firme să mențină o prezență digitală și să se angajeze în publicitatea online.

În prezent, orice plan de marketing trebuie să includă publicitatea online. Accenture preconizează că, în doi ani, aproape toate bugetele globale de marketing ale cumpărătorilor de publicitate vor include peste 50% din publicitatea digitală. Tendințele viitoare indică faptul că sectoarele realității virtuale (VR) și realității augmentate (AR) se vor extinde.

Se anticipează că industria VR/AR la nivel mondial se va extinde până la o sumă impresionantă de 1,3 trilioane de dolari până în 2030, față de 37 de miliarde de dolari în 2019, potrivit firmei de cercetare de piață Research and Markets.

Clienții vor putea avea parte de experiențe imersive datorită acestor tehnologii, oferind mai multor afaceri șansa de a-și promova mărcile.

Publicitatea digitală sustenabilă se referă la utilizarea mediilor promoționale și a programării într-un mod ecologic. Partea bună este că acest lucru devine din ce în ce mai ușor de realizat. Diferite inițiative ecologice încep să se maturizeze și să ajute brandurile să calculeze emisiile digitale și impactul pe care reclamele lor îl au asupra mediului. Inițiative precum AdNetZero - răspunsul industriei publicitare la urgența climatică, și soluții de măsurare precum cea oferită de AdGreen - acțiune menită să reducă și să unească industria publicitară pentru a elimina impactul negativ al producției asupra mediului.

Ce am dori să vedem în viitor?

Mai multe cercetări cu privire la impactul ecosistemului publicitar digital asupra mediului, precum și lansarea mai multor soluții ecologice care să ajute mărcile să măsoare, să compenseze și să fie conștiente de costul de carbon al companiilor lor publicitare.

În prezent, Google obține peste 80% din veniturile sale din publicitate, iar Facebook aproximativ 99%. Publicitatea reprezintă, de asemenea, o parte din veniturile Amazon, în creștere rapidă. Numai aceste trei companii reprezintă aproape 10% din valoarea totală a pieței bursiere americane, ceea ce le face să fie legate inextricabil de economia globală. Cu ajutorul acestor giganți tehnologici și al altor intermediari de publicitate, mărcile, guvernele și companiile politice investesc în inventarul publicitar pentru a convinge publicul prin direcționare, analiză și optimizarea performanței. Prin direcționarea anunțurilor pe mai multe canale (social, căutare, afișare și mobil) și analizarea performanțelor acestora pentru a le optimiza pentru campaniile viitoare, agenții de publicitate pot realiza ceea ce a fost numit "persuasiune în masă personalizată".

La analiza surselor de emisii de carbon includem adesea corporațiile petroliere, industria auto, avioanele sau orice alte întreprinderi semnificative care degajă o cantitate substanțială de fum. Un factor important este că cantitatea de dioxid de carbon eliberată de internet este egală cu cea a aviației comerciale. În realitate, mai mult de 60% dintre clienți ignoră informația despre emisiile de carbon pe care le provoacă navigarea pe internet.

Un studiu recent a arătat că, dacă internetul ar fi o țară, ar fi al șaselea cel mai mare poluator. Activitatea digitală reprezintă 4% din emisiile globale de carbon - mai mult decât întreaga industrie aviatică. Cea mai mare parte a acestei amprente de carbon provine din energia electrică utilizată pentru a face să funcționeze serverele care alimentează miliardele de funcții ciudate și minunate ale internetului. Având în vedere obiectivele globale, dar și rapiditatea dezvoltării publicității online, dezvoltării tehnologiilor.

CONCLUZII

Sectorul publicitar a trecut de ceva vreme la o strategie mai mult centrată pe date. Datorită noilor tehnologii de internet, a fost posibilă o mai mare precizie în colectarea, analiza și utilizarea datelor. Ca urmare, căutarea preciziei în publicitatea direcționată a dus în cele din urmă la respingerea oricărei considerații privind confidențialitatea utilizatorilor.

Cu toate acestea, a avut loc o schimbare în marketingul digital atunci când browserele au început să ofere opțiuni de confidențialitate mai orientate către utilizator. Cookie-urile terților au fost transformate în antagonistul intrigii, iar publicitatea digitală a început să se schimbe drastic.

Viitorul publicității este tehnologia discretă care respectă cele mai recente reglementări privind confidențialitatea și oferă o experiență de top pentru utilizator. Fiecare client are opțiunea de a împărtăși date. Cât de multe dintre aceste date sunt partajate va depinde de valoarea pe care o oferă întreprinderile.

Businessul înțelege acum că trebuie să fie mai implicat în problemele de mediu pentru a-și continua activitatea. Întreprinderile trebuie să includă activități de mediu în toate obiectivele lor pe termen lung și în strategiile comerciale. Multe întreprinderi încep să ia în considerare aceste inițiative de mediu și marketing ecologic. Strategiile de promovare ecologică trebuie să aibă în vedere faptul că beneficiul promovat are un impact real (reducerea emisiilor nocive) prin identificarea beneficiului specific al produsului în ceea ce privește atributul produsului care contribuie la îmbunătățirea performanței de mediu. De asemenea, agenții de marketing trebuie să ofere un context care să permită consumatorilor să facă comparații semnificative.

Crearea de reclame ecologice poate fi o modalitate de a reduce decalajul privind informațiile de mediu prin promovare, însă cercetătorii sugerează o altă strategie de promovare ecologică:

- educarea consumatorilor cu privire la problemele de mediu pe care un produs ecologic le rezolvă;
- să le ofere consumatorilor soluții, demonstrându-le cât de ecologic este un produs ecologic produsele și serviciile ecologice pot ajuta consumatorii să protejeze sănătatea și să păstreze mediul pentru generațiile viitoare;
- și să ofere reasigurarea performanței produselor ecologice, deoarece multe consumatorii le percep ca fiind inferioare celor convenționale. Etichete ecologice sau certificări ecologice sunt, de asemenea, instrumente de comunicare excelente care pot fi utilizate de către companii.

Bibliografie:

1. Agnew Hugh E. „Outdoor advertising”, Taylor & Francis Inc., Garland, New York, 1985.
2. Bryn O. „Advertising as a business stabilizer”, Advertising Outdoors, Vol. 2, No. 3, OAAA, Chicago, March 1931.
3. Yakup Durmaz., Hatice Vildan Yaşar. Green Marketing and Benefits to Business. Turkey: Kalyoncu University, Department of Marketing,2016. URL: <http://dx.doi.org/10.11114/bms.v2i2.1624>
4. The Future of Online Advertising: Trends, Outlook, and Possibilities, October 17, 2021, <https://eightmedia.ph/blog/the-future-of-online-advertising-trends-outlook-and-possibilities/>
5. A greener future for digital advertising. <https://elespacio.net/articles/a-greener-future-for-digital-advertising>
6. Sónia Nogueira. The importance of a green marketing strategy in brand communication. Journal of economics, Business and Organisation Research. Rome, Italy, 2020. <https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1474911>